

测样咨询

气孔免疫时保卫细胞瞬时 Ca^{2+} 跨膜流入速率检测

实验意义

病原菌、微生物相关分子模式 (MAMP)、损伤相关分子模式 (DAMP) 诱导气孔关闭过程中, 保卫细胞 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

经典案例

Nature 东英吉利大学 Zipfel: 无损“电生理”钙流为气孔免疫钙通道 OSCA1.3 的鉴定提供关键证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求, 根据您的研究需求即可。该实验使用苗期样品较多。

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片,

例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的叶片连带叶柄完整取下, 如叶片较大, 则在叶片上剪取 1cm*2cm 的叶片组织, 浸泡在缓冲溶液 (1.0 mM MES, pH6.15) 中, 20000 勒克斯光照 90 分钟。

2. 按照视频教程, 揭去叶片下表皮, 将透明的叶片下表皮内侧朝上, 粘在 35mm 培养皿底部的双面胶上。

3. 加入 4mL 测试液静置 10 分钟, 该过程持续给予 20000 勒克斯光照。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 在载物台旁边放置光源, 且持续给予培养皿中的下表皮组织 20000 勒克斯光照。

2. 选取外观完整且气孔处于较充分打开状态的保卫细胞。先在 4mL 测试液中检测 Flg22 处理前的信号, 再在测试液中瞬时加入 1mL 处理母液后, 立即检测处理后信号。处理母液中的 Flg22 浓度为处理终浓度的 5 倍, Flg22 的处理终浓度为 0.001 mM。

订阅本刊

3. 检测位点: 保卫细胞表面
4. 检测时长: Flg22 处理前 5 分钟, Flg22 处理后 10-20 分钟
5. 重复数: $n \geq 10$, 即每组检测不少于 10 个保卫细胞。如同一株样品有多片叶片符合检测要求, 可在同一株上取不止 1 片叶片, 也可在同一叶片上取不止 1 块下表皮组织, 还可在同一块下表皮组织上测不止 1 个保卫细胞。一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数: 20 倍
2. 采样规则: Z-10
3. 传感器 -- 样品表面距离: $2\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Pei D, et al. Phosphorylation of the plasma membrane H^+ -ATPase AHA2 by BAK1 is required for ABA-induced stomatal closure in Arabidopsis. PLANT CELL. 2022. 34(7):2708.
3. Yan S, et al. The role of plasma membrane H^+ -ATPase in jasmonate-induced ion fluxes and stomatal closure in Arabidopsis thaliana. PLANT J, 2015.83(4): 638.